

TECNOLOGIA SOCIAL¹
SEGUNDA ONDA – USO DE ATIVIDADES LÚDICAS EM ESCOLAS PÚBLICAS
DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

Organização: Creche Municipal Vereador Gilberto Peres de Oliveira (Gil do Glória)

Endereço: Rua Lívia Maria de Gregório, S/N – Queimados-RJ

Egressa: Isabela da Silva Souza (Turma 2017).

Docente orientadora: Profa. Flávia Galindo

Dissertação: Processos e Significados do Consumo Infantil de Música nas Camadas Populares do Município de Queimados – RJ.

Data da defesa: 29/04/2019.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Escolas Públicas da Baixada Fluminense

Classificação²: Produção com alto teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

AVALIAÇÃO DO PTT SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA CAPES

Aplicabilidade: facilidade com que se pode se empregar o produto para alcançar seus objetivos (Alta/Média/Baixa)	Alta – O conhecimento adquirido durante a pesquisa e a elaboração do primeiro ptt geraram ações que deram continuidade à proposta inicial, ainda que remodeladas.
Impacto: transformação causada pelo produto no ambiente (Alta/Média/Baixa)	Alto - propõe novas formas de relacionamento da escola com a criança, a partir de novas relações com empresas (no caso, a LEGO), envolvendo de forma estratégica, diversos públicos de interesse, internos e externos.
Aderência: relação/afinidade com a área de concentração do programa	O PTT está alinhado com a linha de pesquisa e o projeto de pesquisa. Isso sugere que o PTT é relevante e aplicável a esse campo de estudo, o que pode torná-lo interessante para a comunidade acadêmica e profissional nessa área.
Inovação: intensidade do conhecimento inédito na criação e desenvolvimento do produto (Alta/Média/Baixa)	Alta - trata do tema das relações com a comunidade com base em dados do próprio setor, que conta com a egressa do programa, orientado.

¹ Definição de Tecnologia Social: Método, processo ou produto transformador, desenvolvido e/ou aplicado na interação com a população e apropriado por ela, que represente solução para inclusão social e melhoria das condições de vida e que atenda aos requisitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e replicabilidade.

² De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica.](#)

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

RESUMO:

A partir da primeira aplicação do ptt oriundo da dissertação, uma nova proposição de projeto educacional foi modelada. Dessa vez para crianças de uma creche, com formação de novos hábitos de jogos e brincadeiras, a fim de contribuir para a formação acadêmica dos alunos e para a melhoria de estratégias de ensino das escolas públicas do Município de Queimados – RJ.

2

Aplicabilidade - descrição da Abrangência realizada: ptt aplicado em uma creche do sistema educacional da prefeitura de Queimados – RJ. Os documentos apresentados comprovam a proposição e sua implementação em curso.

Contribuição para a sociedade (práticas e teóricas): Como *contribuição prática*, a pesquisa forneceu uma proposta de política para atividades com crianças que possibilitam utilizar o conhecimento de consumo e de mercados para o alinhamento das ações educacionais. Como *contribuição teórica*, a pesquisa ampliou o debate sobre marcas, produtos e mercados e suas conexões com instituições públicas.

Originalidade: Este tema se mostra original em função da inusitada união de multinacionais, empresas do terceiro setor, e instituições públicas de ensino, em projetos de desenvolvimento em regiões de baixo IDH.

1. IDENTIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ONDA DO PTT – TECNOLOGIA SOCIAL

Título do ptt: Projeto Educacional para as Escolas Públicas do Município de Queimados

Organização: Escola Municipal Professora Anna Maria dos Santos Perobelli (Queimados – RJ)

Discente: Isabela da Silva Souza (Turma 2017).

Docente orientadora: Profa. Flávia Galindo

Dissertação: Processos e Significados do Consumo Infantil de Música nas Camadas Populares do Município de Queimados – RJ.

Ano de lançamento do ptt: 2020.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Escolas Públicas da Baixada Fluminense

Classificação³: Produção com alto teor inovativo (combinação de conhecimentos pré-estabelecidos).

2. CONEXÃO COM A PESQUISA e CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PTT

Projeto de Pesquisa: Consumo, Marketing e Sustentabilidade, ligado ao Grupo de Pesquisa – CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupos/6514028803838804

Linha de Pesquisa vinculada à produção: LINHA 2 – Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas

Financiamento: CAPES, IFRJ.

³ De acordo com o [Relatório do Grupo de Trabalho da CAPES sobre produção técnica.](#)

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

3. IDENTIFICAÇÃO DA SEGUNDA ONDA DO PTT – TECNOLOGIA SOCIAL

Título do ptt: uso de atividades lúdicas em creches do município de Queimados - RJ

Organização: Creche Gil do Glória

Número de alunos: 220

Número de turmas: 11, sendo 5 de horário integral, e 6 de pré-escolar (distribuídas entre manhã e tarde)

Segmento: educação infantil

Instagram da Creche:

https://www.instagram.com/crechegil?igsh=aGRnY2MzMXJ0MTVI&utm_source=qr

Sobre a transição da primeira para a segunda onda da Tecnologia Social

A primeira onda aconteceu em uma escola, e a segunda onda na Creche onde a egressa trabalha. O ptt desenvolvido no PPGE ampliou seus conhecimentos de gestão, e dessa forma a egressa passou a participar de novos editais. Sua nova forma de atuar a levou a ser convocada como coordenadora de disciplina, e como professora substituta de cursos superiores. O Mestrado Profissional deu reconhecimento na Prefeitura de Queimados, e ela foi convidada a atuar como Diretora Adjunta da escola.

Assim, sua trajetória e os novos desafios levaram a um redesenho do primeiro ptt de tecnologia social, para novos modelos com a mesma base teórico prática. A realidade socioeconômica de atuação da egressa ainda é a mesma: uma rede educacional extremamente carente, onde vezes trabalham com menos que o mínimo necessário. O desenvolvimento da linguagem dos projetos tem permitido a sua atuação em novos desafios profissionais.

SOBRE A TECNOLOGIA SOCIAL – SEGUNDA ONDA

Histórico da unidade: A Creche Gil do Glória nasceu da união de moradores do Bairro Vila Scintilla, no município de Queimados, Baixada Fluminense. A unidade escolar foi construída sobre um antigo campo de futebol, a partir da revitalização estrutural da região. Atualmente, as suas 220 crianças matriculadas têm entre 2 e 5 anos completos. Os alunos de turno integral estudam das 7h30 às 17h, recebendo 4 refeições diárias. As propostas dos educadores da unidade giram em torno do desenvolvimento e construção identitária, e da autonomia com prazer e alegria, através de expressões do conhecimento de mundo em diversas linguagens: por meio de interação espontânea e dirigida da criança com o meio, e através de atividades lúdicas de estímulo à brincadeira, à linguagem, à interação interpessoal entre os alunos, com a valorização da cultura local. A unidade tem conseguido oferecer toda a estrutura necessária para o conforto e o desenvolvimento educacional dos alunos: secretaria, sala de acolhimento, sala de direção, sala de professores, pátios coberto e descoberto, refeitório, área verde e salas de aula.

A reestruturação da Tecnologia Social para a segunda onda

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

A primeira proposta se tratava de uma atividade extracurricular com o uso da música, a partir dos dados coletados na dissertação sobre o consumo e mercado da música enquanto produtos intangíveis e culturalizado.

Nesta segunda proposta, a egressa estudou o consumo e o mercado de brinquedos, para a proposição de inserção social de crianças por meio do Projeto Lego. Por meio do Projeto Lego, a egressa trouxe a metodologia STEAM de inserção das crianças, ou seja: *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*. E recebeu vários kits da Lego para uso na escola.

A TS da segunda onda permitiu que, pela primeira vez, uma creche municipal do Município de Queimados fosse contemplada em um edital de inovação, que unisse educação e tecnologias para resolução de problemas, que muitas vezes estão conectados à realidade da criança. Uma reportagem, em que a egressa foi entrevistada, foi publicizada no Instagram da Prefeitura: ar!

<https://www.instagram.com/reel/DGLHIBrgaYz/?igsh=aXozZXF1MGI4b2xy>

O projeto foi selecionado para participar do PROGRAMAS FIRST® LEGO® League Discover. Trata-se de um programa educacional STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), realizado em pré-escolas e jardins de infância.

Assim como o projeto da primeira onda, visa se aprofundar na cultura e modos de vida de crianças da região da Baixada Fluminense para que se possa desenvolver a compreensão de ciência e tecnologia, aprimorar a capacidade de trabalho em equipe, de resolução de problemas e comunicação, estimular o interesse em STEAM, e preparar as crianças para um mundo tecnológico.

De maneira lúdica, espera-se despertar o entusiasmo pela tecnologia e ciência, assim como habilidades.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Como promotora, a *FIRST*® é uma ONG norte-americana e significa: For Inspiration e Recognition of Science and Technology. Foi fundada em 1989 com o intuito de incentivar jovens e estudantes o interesse em áreas STEM por meio de programas que hoje são reconhecidos em mais de 100 países com mais de 504 mil participantes em mais de 200 eventos. A *FIRST*® no Brasil existe desde 2004, na categoria Challenge (9 a 15 anos), hoje operada pelo SESI - Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. A partir de 2018, expandiu para as categorias Discover (3 a 6 anos) e Explore (6 a 10 anos), operados pelo Educacional completo: Educacional - Ecossistema de Tecnologia e Inovação.

PRINT DO EDITAL:

<https://portalentorno.com.br/wp-content/uploads/2022/10/COMUNICADO-DE-SELECAO-No-001-DE-03-DE-OUTUBRO-DE-2022.docx.pdf>

COMUNICADO DE SELEÇÃO Nº - 004, DE 04 DE OUTUBRO DE 2024
SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NOS PROGRAMAS
FIRST® LEGO® League Discover, *FIRST*® LEGO® League Explore e *FIRST*® LEGO® League Challenge

O INSTITUTO POSITIVO, CNPJ/ME nº11.820.490/0001-99, com sede localizada na Avenida Cândido Hartmann, 1.400, Bigorrihlo, Curitiba, Paraná, associação civil sem fins lucrativos ("Instituto Positivo") torna público este Comunicado de Seleção ("Comunicado") com o objetivo de buscar interessados e participantes dos programas *FIRST*® LEGO® League Discover e *FIRST*® LEGO® League Explore e *FIRST*® LEGO® League Challenge no Brasil:

SUMÁRIO

2. OBJETIVO	3
2.1.FIRST® LEGO® League Discover – 3 a 6 anos	3
2.2.FIRST® LEGO® League Explore – 6 a 10 anos	3
2.3.FIRST® LEGO® League Challenge – 9 a 15 anos	3
3. QUEM PODE PARTICIPAR	4
3.1.Programa FIRST® LEGO® League Discover	4
3.2.Programa FIRST® LEGO® League Explore	4
3.3.Programa FIRST® LEGO® League Challenge	5
3.4.QUEM NÃO PODE PARTICIPAR (CONDIÇÕES DE NÃO PARTICIPAÇÃO)	6
4. O QUE EU GANHO?	7
4.1.CATEGORIA DISCOVER	7
4.2.CATEGORIA EXPLORE	7

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

O PRIMEIRO PTT DE 2020

4. Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa: Consumo e Sociologia de Marketing, ligado ao [Grupo de Pesquisa – CNPq](#).

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Estratégias Inovadoras para Organizações Pública e Privadas.

Aplicabilidade - descrição da Abrangência realizada: A dissertação debateu os aspectos do consumo infantil e, mais especificamente, o universo do consumo de crianças de baixa renda da Baixada Fluminense. Apesar do número crescente de trabalhos, ainda há uma percepção de que o consumo de baixa renda deve receber mais atenção pelos pesquisadores, pois as pesquisas que abordam os consumidores das camadas populares do Brasil, especialmente as classes D e E. Observou-se que

as crianças de 09 a 12 anos desse estrato social são produtoras ativas de práticas e representações, em seis categorias entrelaçadas (vida, arte, amizade e família, diversão, sentimentos e religião). Alvos de assíduos debates do ponto de vista educacional e moral, as crianças são legitimadas neste trabalho como sujeitos de pesquisa responsáveis por um intrincado sistema social e mercadológico, ao

Replicabilidade: Do ponto de vista social, a música contribui para o desenvolvimento social e as relações sociais do público infantil, integra as suas práticas escolares e, sobretudo, aponta a expressiva e peculiar influência religiosa que é capaz de inserir o funk e o gospel em especial harmonia nas preferências coletivas. É possível, portanto, a partir deste recorte, desenvolver um projeto específico para esse público, a partir da aprendizagem proporcionada pela pesquisa.

Dissertação: [Link](#)

Parecer do Comitê de Ética: [Link](#)

Termo de Concordância da Instituição: [Link](#)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: [Link](#)

Certificado de Assentimento do Menor de Idade: [Link](#)

Conexão com a Produção Científica - artigos publicados que estão co-relacionados a esta produção:

- ✓ SOUZA, I. S. ; GALINDO, F.L.O.C. . QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA: CONSUMO E FUNÇÕES DE MÚSICA POR CRIANÇAS NO AMBIENTE ESCOLAR. In: IX Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2018, 2018, Rio de Janeiro. Anais do IX Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2018, 2018. v. IX.

Financiamento: CAPES.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	8
JUSTIFICATIVA.....	8
PÚBLICO ALVO.....	8
OBJETIVOS.....	8
AÇÕES A SEREM REALIZADAS.....	8
RESULTADOS ESPERADOS.....	9
SUGESTÕES PARA A OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS.....	9
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFRRJ.....	10
TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO.....	11
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE).....	13
CERTIFICADO DE ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE.....	15

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Projeto Educacional para as Escolas Públicas do Município de Queimados

APRESENTAÇÃO

A partir da finalização da análise de dados da dissertação, uma proposição de um projeto educacional voltado para as práticas de consumo de música dos alunos foi realizada, a fim de contribuir para a formação acadêmica dos alunos e para a melhoria de estratégias de ensino das escolas públicas do Município de Queimados – RJ. Além de proporcionar o desenvolvimento de carreiras e as possibilidades transformativas e autorrealizações que o consumo de música aciona.

JUSTIFICATIVA

Com base nos resultados das entrevistas, observou-se que as crianças apresentaram expressivo interesse em desenvolver habilidades profissionais referentes a música, tais como: dança profissional; composição de músicas; aprender a tocar um instrumento musical; e aulas de canto. Desta forma, propõe-se que o Município de Queimados faculte a implantação de um projeto educacional que vise o desenvolvimento dessas habilidades, trazendo desenvolvimento profissional e educacional para sua população, além de projetar um futuro aumento do mercado musical dentro do Município, gerando novos empregos e desenvolvendo o mercado local.

As crianças de baixa renda veem na música formas de transformações de vida relacionadas à conquista da fama, à orientação religiosa e à mudança emocional. A fama, numa ótica de construção de carreira, a qual está relacionada com o desenvolvimento de habilidades musicais pode oferecer caminhos para a melhorias das condições de vida dos consumidores de baixa renda, melhorias através do consumo.

PÚBLICO ALVO

Sugere-se que o projeto atenda alunos matriculados na rede municipal de educação de Queimados em contraturnos, a partir do 5º até 9º do ano do Ensino Fundamental em todas as escolas da rede.

OBJETIVOS

- Desenvolver habilidades musicais, incentivando a construção de uma carreira profissional voltada para a música;
- Integrar o conhecimento musical a formação social da criança;
- Proporcionar a criança o contato com diferentes meios e habilidades musicais;
- Possibilitar o desenvolvimento da autorrealização pessoal da criança.

AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Serão realizadas aulas que desenvolvam as habilidades de dança, canto, composição e de tocar instrumentos, conforme o quadro a seguir.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Habilidades Musicais	Descrição
Tocar instrumentos musicais	Aprender a tocar diferentes instrumentos musicais, tais como: guitarra, piano, bateria, gaita, flauta, violino, tambores, trombeta, violão e teclado.
Dançar	Aulas de dança profissional.
Cantar	Aulas de canto, aprender a cantar diferentes tipos de músicas e a gravar músicas.
Compor músicas	Aprender a escrever músicas.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

As aulas terão continuidade com o passar dos anos a fim de que os alunos evoluam aprendizagens de cada área, com caráter profissional. Serão realizados também mostras anuais de grupos por área, além de possíveis contratações desses grupos para eventos de terceiros ou da própria prefeitura.

Além dessas aulas que envolvem as habilidades musicais apresentadas, propõe-se também que sejam oferecidas cursos profissionalizantes na área da ciência da computação e de empreendedorismo digital, visto que a partir dos dados encontrados na pesquisa da campo realizada com alunos de município de Queimados, esses alunos demonstraram grande interesse na utilização de aplicativos e no crescimento profissional através da plataforma *Youtube*. Desta forma, podem ser implementadas aulas de computação básica, de *designer* gráfico, criação de aplicativos, gravação e edição de vídeos, oratória e empreendedorismo digital.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que as crianças sejam capazes de realizar a leitura e a escrita de partituras musicais, além de desenvolverem as habilidades de canto, dança, composição, de tocar instrumentos musicais e de participarem de cursos e formações na área de recursos tecnológicos e de empreendedorismo digital de forma profissional.

SUGESTÕES PARA A OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Sugere-se que para o investimento de recursos financeiros e materiais desse projeto sejam feitas parcerias público-privadas. Além de um convênio de oferecimento de bolsas para estudantes dos cursos de graduação de Música, Dança, Ciência da Computação, *Designer* Gráfico e Administração de universidades pertencentes ao estado do Rio de Janeiro para a formação de pessoal desse projeto.

Além disso, conforme o projeto se desenvolva, seria possível fazer contratos com terceiros para as crianças se apresentarem em eventos, cerimoniais, desfile cívico, desenvolvam projetos tecnológicos, entre outros, para que o projeto gere receita.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFRRJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COMISSÃO DE ÉTICA NA PESQUISA DA UFRRJ / CEP

Protocolo Nº 1.112/18

PARECER

O Projeto de Pesquisa intitulado "Processos e significados do consumo infantil de música nas camadas populares do Município de Queimados - RJ" sob a coordenação da Professora Dr^a. Flávia Luzia Oliveira da Cunha Galindo, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas/Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia, processo 23083.007940/2018-90, atende os princípios éticos e está de acordo com a Resolução 466/12 que regulamenta os procedimentos de pesquisa envolvendo seres humanos.

UFRRJ, 05/07/18.

Prof.ª Dra. Lúcia Helena Cunha dos Anjos
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO

**UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO ICESA -
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
MPGE - MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA**

11

Termo de Concordância da Instituição

A presente pesquisa, desenvolvida através do Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia (MPGE) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem por objetivo estudar os processos de consumo musical em crianças de camadas populares. Esse enfoque de estudo busca explorar os significados do consumo de música para este público, a materialidade constituída neste sistema, os agentes de influência e os gostos musicais.

Este estudo prevê a participação de estudantes que cursam o 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professora Anna Maria dos Santos Perobelli. A coleta de dados será obtida por meio de um período de convívio com as crianças nas salas de aula, seguido por entrevistas abertas realizadas no ambiente escolar. As entrevistas serão individuais. Os responsáveis dos alunos também receberão um termo de consentimento para a autorização dos estudantes que serão entrevistados ao longo da pesquisa.

Pais e estudantes serão claramente informados de que a contribuição do estudante à pesquisa é voluntária e que esta pode ser interrompida em qualquer etapa, sem nenhum prejuízo. A qualquer momento as crianças, seus pais ou responsáveis e a instituição poderão solicitar informações sobre os procedimentos ou outros assuntos relacionados ao estudo. Todos os cuidados serão tomados para garantir o sigilo e a confidencialidade das informações, de modo a preservar a identidade dos participantes e da escola. Todo material coletado ficará sobre responsabilidade da pesquisadora e mestranda em Gestão e Estratégia *Isabela da Silva Souza*, sendo utilizado somente para fins de pesquisa. Dados individuais dos participantes não serão mencionados em apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser publicado. Pretende-se realizar a devolução dos resultados, tanto para os alunos, quanto para a instituição, no período posterior à conclusão da dissertação do mestrado (fevereiro de 2019).

Por meio deste trabalho espero trazer contribuições relevantes para estudantes, profissionais das áreas da Educação e do Marketing, investigando as práticas de consumo infantil, seu universo material, agentes de influência e gostos musicais, além de contribuir

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

para uma melhor compreensão do público atendido pelas escolas do Município de Queimados. Agradeço a colaboração da instituição e dos participantes envolvidos na realização desta atividade de pesquisa, colocando-me à disposição para esclarecimentos adicionais. A pesquisa tem a Profa. Dra. Flávia Galindo (UFRRJ) como professora orientadora. Caso queiram entrar em contato com a pesquisadora, poderão fazer através do telefone (21) 98006-1028 ou pelo email: isabela_s.souza@yahoo.com.br.

12

Isabela da Silva Souza
(Pesquisadora responsável)

Concordo que estudantes desta instituição participem do presente estudo,

Cristiane da Oliveira
(Diretora da unidade escolar)
Diretora
Mat: 4600/01

Queimados, 13 de março de 2018.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO ICSA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS MPGE - MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Prezado Pai e/ou Responsável,

Meu nome é Isabela da Silva Souza, estou realizando a pesquisa acadêmica aplicada sobre o tema **SIGNIFICADOS DE CONSUMO INFANTIL NAS CAMADAS POPULARES**. Esta pesquisa compõe a minha dissertação de mestrado realizada no MPGE/UFRRJ, sob orientação da Profa. Dra. Flávia Galindo. As informações a seguir destinam-se a convidar seu/sua filho/a a participar voluntariamente deste projeto na condição de fonte, ou seja, o sujeito que fornece as informações primárias para a pesquisa em curso.

Para tanto é necessário formalizarmos a sua autorização para o uso das informações obtidas nos seguintes termos sobre a participação da criança na pesquisa:

- A participação é totalmente voluntária;
- Pode se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer momento;
- Pode-se retirar da pesquisa no momento da coleta de dados e dá-la por encerrada a qualquer momento;
- A coleta de dados tem caráter confidencial e seus dados estarão disponíveis somente para a pesquisadora autora do Trabalho Final de Curso (TFC) e para seu orientador;
- As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas. Durante os encontros da pesquisa a criança desenvolverá atividades envolvendo fala, escrita de pequenos textos, desenho e fotografias que farão parte do material de análise do trabalho.
- Partes do que for dito poderão ser usadas no relatório final da pesquisa, sem, entretanto, revelar os dados pessoais dos entrevistados, como nome, endereço, telefone, etc. Dessa forma, as informações obtidas não serão divulgadas para que não seja possível identificar o entrevistado, assim como não será permitido o acesso a terceiros, garantindo proteção contra qualquer tipo de discriminação ou estigmatização;
- Os dados e resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em congressos, publicados em revistas especializadas e da mídia, e utilizados na dissertação de mestrado, preservando sempre a identidade dos participantes;
- Fica, também, evidenciado que a participação é isenta de despesas;
- Se desejar, o participante poderá receber uma cópia dos resultados da pesquisa, bastando assinalar ao lado essa opção: () **SIM, desejo receber cópia do relatório final.**
- Em casos específicos de pesquisas em que se requer o uso de vídeos e fotos dos informantes (*grupo focal, pesquisa ação, etc*), o informante deverá assinalar que concorda e

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

libera o uso de imagem para divulgação em ambientes midiáticos ou em ambientes científicos como congressos, conferências, aulas, ou revistas científicas, desde que meus dados pessoais não sejam fornecidos:

- () **SIM, concordo com a cessão de minhas imagens por livre e espontânea vontade; OU**
() **NÃO, o uso de minhas imagens em forma de vídeos ou fotos não é permitida.**

14

Após concordar com os termos descritos e aceitar participação da criança no estudo, eu,

(nome legível de um responsável)

autorizo meu/minha filho/a

(nome legível da criança)

A participar deste pesquisa.

(Assinatura do responsável)

Queimados, ____/____/2018.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

CERTIFICADO DE ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE

UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
ICSA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
MPGE - MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E ESTRATÉGIA

Certificado de Assentimento do Menor de Idade

Você está sendo convidado a participar da pesquisa *“Processos e Significados do Consumo Infantil de Música nas Camadas Populares do Município de Queimados- RJ”*.

Seus pais permitiram que você participe. Nós queremos saber informações sobre os hábitos de ouvir música. As crianças que participarão da pesquisa são da sua turma da escola, e têm de 09 a 12 anos de idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir.

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar seu nome. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar que daremos todas as explicações.

Eu , _____ tenho _____ anos completos e entendi que vou ajudar na pesquisa sobre a importância da música pra mim, como eu escuto música, as músicas que gosto e as que não gosto, com quem e onde escuto música, e tudo o que penso sobre as músicas que conheço. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.

Nome e assinatura da criança:

Assinatura do pesquisador responsável por obter o consentimento:

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Queimados, ____ de ____ de 2018.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

